

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭНТЕРИТЕ НА ФОНЕ ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА

Қаҳҳорова Феруза Махмудовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино;

<https://orcid.org/0009-0001-4264-3931>

kahhorova.feruza@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17319213>

Аннотация:

Цель исследования — выявить гистоморфологические изменения ткани печени при экспериментальном энтерите, развившемся на фоне кишечного дисбактериоза. Эксперимент проведён на 30 белых крысах. Энтерит моделировался на фоне искусственно вызванного дисбактериоза. Гистологические и морфометрические методы показали развитие вакуолярной и зернистой дистрофии гепатоцитов, расширение синусоидных капилляров, полнокровие центральных вен и очаги микротромбозов. Морфометрический анализ выявил статистически достоверное изменение ядерно-цитоплазматического соотношения гепатоцитов. Полученные данные подтверждают прямую взаимосвязь между нарушением микробиоценоза кишечника и структурными изменениями в печени.

Ключевые слова: дисбактериоз, энтерит, печень, гистоморфология, крысы.

Цель исследования: Изучить гистоморфологические изменения ткани печени крыс при экспериментальном энтерите, развившемся на фоне кишечного дисбактериоза, для определения структурно-функциональных особенностей гепатоцитов и сосудистого русла печени в условиях нарушения кишечного микробиоценоза.

Материалы и методы: Эксперимент проведён на 30 белых беспородных крысах-самцах массой 180–200 г. Для моделирования кишечного дисбактериоза животным в течение 10 дней вводили перорально антибиотик широкого спектра действия — ампициллин в дозе 50 мг/кг. После подтверждения дисбактериоза в течение 7 суток индуцировали энтерит путём внутрижелудочного введения 5% раствора уксусной кислоты в объёме 0,5 мл/100 г массы тела. Животные были разделены на три группы:

1. **Контрольная группа** – здоровые крысы (n=10);
2. **Группа дисбактериоза** – животные после антибиотикотерапии (n=10);
3. **Группа энтерита на фоне дисбактериоза** – животные с индуцированным энтеритом (n=10).

После эвтаназии крыс фрагменты печени фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили стандартную гистологическую проводку и окрашивали гематоксилин-эозином. Морфометрические измерения выполняли с использованием микроскопа «Leica DM500» и программы «ImageJ». Статистическую обработку данных проводили с использованием программы **GraphPad Prism 9** с применением критерия Стьюдента ($p < 0,05$ считалось статистически достоверным).

Результаты: При гистологическом исследовании печени крыс контрольной группы структура долек сохранялась, гепатоциты имели чёткие контуры, центральные вены и синусоиды были умеренно выражены.

У животных с дисбактериозом наблюдались начальные признаки дистрофии гепатоцитов — лёгкая вакуолизация цитоплазмы и незначительное расширение синусоидов.

В группе крыс с экспериментальным энтеритом на фоне дисбактериоза отмечались выраженные морфологические изменения: гепатоциты были увеличены в размерах, наблюдались вакуолярная и зернистая дистрофия, пикноз ядер, полнокровие центральных вен и застой крови в синусоидах. В отдельных участках выявлялись очаги некробиоза и микротромбозов.

Морфометрический анализ показал увеличение диаметра гепатоцитов на **26,4% (p<0,05)** и ядер на **18,9% (p<0,05)** по сравнению с контролем. Соотношение ядро/цитоплазма снизилось на **22,7%**, что свидетельствует о функциональной перегрузке и нарушении обменных процессов в клетках печени.

Заключение. Проведённое экспериментальное исследование показало, что энтерит, развивающийся на фоне кишечного дисбактериоза, вызывает выраженные гистоморфологические изменения в печени крыс. Нарушение микробиоценоза кишечника приводит к развитию воспалительных и дистрофических процессов в гепатоцитах, проявляющихся вакуолизацией цитоплазмы, пикнозом ядер, расширением синусоидов и полнокровием центральных вен.